

O ensino de violino para crianças através de histórias e imagens da fantasia: Um relato de experiência

Aline Ferreira Melo¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14250842*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: Este artigo visa apresentar um relato de experiência de aulas de violino para crianças, utilizando a Pedagogia Waldorf como orientação. Ainda hoje, a pedagogia do violino está focada de forma muito objetiva na técnica do instrumento. Os momentos para a criança exercitar sua imaginação, criatividade e sensibilidade são poucos. Assim, surge uma pergunta: como proporcionar para as crianças um ensino de violino mais sensível e que incorpore histórias e brincadeiras adequadas para cada idade? A Pedagogia Waldorf é uma alternativa, pois além de trazer estes elementos, ela também oferece novos olhares para o ensino e para o educador. Com isso, o texto aborda fundamentos dessa linha pedagógica, relacionando-a com o Método Suzuki, sendo ambos pilares no processo de iniciação ao violino utilizado durante a experiência em sala de aula.

Palavras-chave: Ensino de violino. Pedagogia Waldorf. Educação musical.

Teaching violin to children through stories and images: An experience report

Abstract: This article aims to present an experience report of violin lessons for children, using Waldorf Education as a guide. Even today, violin pedagogy is very focused on the technique of the instrument. There are few opportunities for children to exercise their imagination, creativity and sensitivity. Thus, a question arises: how can we provide children with a more sensitive violin teaching that incorporates stories and games appropriate for each age? Waldorf Education becomes a valuable alternative, because in addition to bringing these elements, it also offers new perspectives on teaching. Therefore, this text approaches the fundamentals of this pedagogical line, relating it to the Suzuki Method, both of which are pillars in the violin initiation process used during the classroom experience.

Keywords: Violin pedagogy. Waldorf Education. Music Education.

Introdução

A Pedagogia Waldorf faz parte da minha vida há muito tempo: estudei em escolas que seguiam essa linha desde pequena. Ao terminar meus estudos no Colégio Rudolf

¹ Graduada em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, linemline4@gmail.com.

Steiner de Minas Gerais, já sabia que levaria as ideias dessa pedagogia para minha vida profissional. Assim, durante minha graduação, iniciei uma pesquisa para encontrar maneiras de aplicar a Pedagogia Waldorf em aulas de violino para crianças. Foi possível observar que a visão educacional Waldorf pode estar em todo o processo de ensino do instrumento: no planejamento das aulas, na preparação do educador, na relação do educador com cada aluno, na conexão com as famílias, na maneira de entender a infância e enxergar cada aluno como indivíduo e na forma de ensinar os conteúdos musicais e as técnicas do instrumento.

Após fazer um levantamento bibliográfico em várias bases de dados, como o Google Acadêmico, os Anais da ABEM e ANPPOM, a editora Antroposófica, foi constatado que existem poucas pesquisas na área de educação musical que se relacionem com a Pedagogia Waldorf. E nos estudos sobre a pedagogia do instrumento, ela quase não é citada.² Mas as ideias de Rudolf Steiner, fundador da Pedagogia Waldorf, podem contribuir imensamente para o ensino de qualquer instrumento musical. Ao conhecer seus fundamentos, os professores de violino podem ampliar sua visão de ensino, englobando aspectos mais humanos e, ao mesmo tempo, se aproximando do universo da criança.

Ainda hoje, a pedagogia do violino está focada de forma muito objetiva na técnica do instrumento e na leitura musical. E esse modelo de ensino tradicional continua legitimado nas aulas de música em escolas especializadas, onde, muitas vezes, os professores costumam ensinar como foram ensinados (PENNA, 2007). Com isso, a pesquisa iniciou-se com a procura de metodologias de violino voltadas para a infância. O Método Suzuki é um dos mais utilizados para o ensino de violino nessa faixa etária. Foi possível fazer diversas conexões entre a filosofia de Shinichi Suzuki e a Pedagogia Waldorf. Com isso, o Método Suzuki foi adotado nas aulas, mas de forma adequada ao contexto atual brasileiro.

Assim, o objetivo deste artigo é fazer um relato de experiência ao lecionar aulas de violino para crianças, utilizando os fundamentos da Pedagogia Waldorf, juntamente com o Método Suzuki, propondo um ensino de violino em que a criança possa exercitar sua imaginação, criatividade e sensibilidade.

² Foi encontrado apenas um artigo: SALLES, Mariana Isdebski. Proposta de ensino para professores Suzuki - com inclusão de princípios dos métodos de Paul Rolland, Kató Havas e da Pedagogia Waldorf. Anais do Congresso da Associação Brasileira de Performance Musical. ABRAPEM, Vitória, 2014.

1. A Pedagogia Waldorf

Em 1919, Rudolf Steiner (1861-1925) inaugurou a primeira escola Waldorf. Esta foi criada para atender os filhos dos operários da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, localizada em Stuttgart, na Alemanha (SALLES, 2023). Alguns anos mais tarde, outras escolas Waldorf foram surgindo na Europa e, atualmente, estão presentes no mundo inteiro.³

Os fundamentos da Pedagogia Waldorf englobam uma cosmovisão que compreende o desenvolvimento humano integral a partir de suas etapas evolutivas com o princípio de sincronizar as atividades escolares e curriculares com as reais necessidades da fase de desenvolvimento da criança, na sua dimensão espiritual, anímica-emocional, física e nas relações sociais (CAVALCANTI E SCHAMBECK, 2016, p. 105).

Além disso, segundo Steiner, existem três atividades anímicas principais no ser humano: o *pensar*, o *sentir* e o *querer* (apud LANZ, 2000). Toda a educação Waldorf deve levar em conta essas três atividades. O *pensar* está ligado ao conteúdo, ao conhecimento, às ideias e à memória. O *querer* está ligado à ação, à vitalidade, ao impulso humano, sendo também chamado de *agir*. Já o *sentir* se conecta com sentimentos, emoções; ele é sensibilidade, inspiração e transformação. Desenvolvemos nosso *sentir* através das relações humanas, ao ouvir histórias e no fazer artístico, como o fazer musical (SALLES, 2017).

De acordo com a Pedagogia Waldorf, o aluno precisa estar emocionalmente engajado para aprender, sentindo entusiasmo e admiração, de forma que os conteúdos sejam gravados mais profundamente em sua memória (LANZ, 2000). Com isso, surge a importância da narração de histórias e do uso de analogias como ferramentas de ensino. Segundo Carlgren e Klingborg, o ensino através de imagens da fantasia auxilia a compreensão das crianças, ajudando a prevenir uma exaustão mental durante as aulas (CARLGREN e KLINGBORG, 2006). Na mesma linha, Passerini defende a presença da linguagem representativa dos conteúdos: “A capacidade da memória se intensifica no

³ Atualmente, as escolas Waldorf estão presentes em 80 países, nos 5 continentes. Mesmo tendo nascido na Europa, a Pedagogia Waldorf é aplicada no Brasil, EUA, Índia, Japão, Rússia, Nepal, Egito, Quênia e diversos países, demonstrando sua possibilidade de adaptação em qualquer cultura (SALLES, 2023).

momento em que se desenvolvem as representações imagéticas” (PASSERINI, 1998, p. 57).

2. Convergências da Pedagogia Waldorf com o Método Suzuki

Foi possível observar vários pontos de convergência entre a Pedagogia Waldorf e o Método Suzuki, principalmente na preocupação da formação humana, que está presente no cerne de ambas as pedagogias. Shinichi Suzuki expressa repetidas vezes em seu livro “Educação é Amor” a importância de ensinar às crianças a terem uma alma nobre, sensibilidade e bom coração (SUZUKI, 2008). Da mesma forma, ao narrar sobre os princípios da Pedagogia Waldorf, Lanz afirma que “ajudar o próximo deveria ser uma das mais nobres regras do comportamento humano” (LANZ, 2000, p. 173).

O Método Suzuki foi criado no Japão, a partir da década de 30, quando Shinichi Suzuki começou a desenvolver a Educação do Talento, também chamada de Método da Língua Materna.⁴ Segundo ele, o talento inato não existe, pois todas as crianças nascem com potencial para aprender (SUZUKI, 2008). Da mesma forma, em um ambiente escolar Waldorf, a ideia da existência de crianças “não-musicais” é refutada:

As experiências feitas na escola Waldorf comprovam o fato de normalmente não existirem crianças com total incapacidade musical. Apenas é necessário mais tempo e cuidado até que a música se manifeste em sua alma (FRIEDENREICH, 1990, p. 83).

Esse cuidado, de acordo com o autor, acontece principalmente na forma de amor e carinho, para que a musicalidade na criança comece a se desabrochar (FRIEDENREICH, 1990).

Suzuki concebeu seu método após observar as famílias japonesas e perceber que os bebês e crianças aprendem sua língua materna imitando e repetindo os pais (ILARI, 2012). Com isso, ele acredita que as crianças também podem desenvolver habilidades musicais da mesma forma: através da imitação, repetição e encorajamento (SUZUKI, 2008). Na Pedagogia Waldorf, o aprendizado através da imitação também é considerado fundamental:

Agir com base na imitação é um meio de educar a vontade individual. A imitação possui um aspecto instrumental - a criança é movida

⁴ Esse é o período de criação da metodologia Suzuki de acordo com a maioria dos biografos (ILARI, 2012).
Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

magicamente. As condições são confiança e habilidades perceptivas bem desenvolvidas (SCHOOREL, 2013, p. 239).

Para o autor, quando as crianças imitam, elas estão se entregando, confiando e se abrindo para o ambiente no qual estão inseridas. Além disso, ele considera que os hábitos, assim como a imitação, são educadores da vontade e as crianças podem adquirir hábitos através da imitação e do ritmo diário (SCHOOREL, 2013). Sendo assim, é possível afirmar que o aprendizado de violino através do Método Suzuki também utiliza esses pilares auxiliares na educação da vontade.

O papel dos pais em ambas as linhas pedagógicas também tem convergências: nas escolas Waldorf, acredita-se que é a partir da interação das famílias, junto com o trabalho dos professores, que se cria um ambiente adequado para a realização das metas da escola (LANZ, 1998). Ao mesmo tempo, Suzuki considera os pais agentes essenciais no processo de aprendizagem das crianças.

Suzuki acredita que a participação dos pais é importante porque cabe a eles motivar a criança na difícil tarefa da prática instrumental diária, que, por sua vez, ajuda a desenvolver na criança a persistência necessária ao estudo de um instrumento musical (ILARI, 2012, p. 199).

3. Relato de experiência

Em 2022, tive a oportunidade de lecionar violino em um centro de desenvolvimento musical, localizado em Belo Horizonte, que utiliza os princípios da Pedagogia Waldorf. A experiência em sala de aula ocorreu no período entre fevereiro de 2022 e abril de 2023, com 10 crianças, na faixa etária entre 7 e 12 anos.

3.1. Acolhimento dos alunos

Em meu primeiro encontro com cada criança, eu a recebi em sala, me apresentei e toquei em meu violino alguma música, escolhendo sempre uma cantiga de roda. Em seguida, tivemos o momento de abrir o estojo do violino da criança. Este momento era sempre muito especial, quase ritualístico. Demonstrei carinho com o instrumento, já dando o exemplo de como devemos cuidar dele. Combinei com os alunos que a tarefa deles era proteger o violino, pois ele é um tesouro com o qual podemos tocar música.

3.2. Apresentação do arco

O primeiro contato do aluno com a postura da mão direita foi com uma cenoura feita de crochê, que é um material leve e almofadado, facilitando o aprendizado da pegada do arco. Para ensinar a posição dos dedos, utilizei uma analogia: o coelhinho comendo cenoura. Os dedos médios e anelar são os dentes do coelho, que se curvam sobre a cenoura. O mindinho é uma orelha do coelho que fica sempre em pé, curvada. O indicador é outra orelha, que se deita sobre a lateral da cenoura. Observei que os alunos reagiram positivamente com o uso dessa analogia e se empenharam em deixar os dedos na posição correta.

Depois de terem conquistado a habilidade de segurar a cenoura corretamente, entreguei o arco aos alunos. Fizemos várias atividades lúdicas que auxiliaram no treinamento da posição correta. Um exemplo é a “poção mágica”. Ela consiste em imaginar um grande caldeirão, onde o aluno faz sua poção e a colher para misturar os ingredientes é o próprio arco. Este é segurado verticalmente, ao mesmo tempo em que a criança mexe sua mistura imaginária. O uso dessa atividade teve um excelente resultado: os alunos foram se adaptando com a posição correta da mão direita enquanto brincavam. As crianças entre 7 e 9 anos foram as que melhor reagiram à atividade, sempre perguntando quando poderíamos repeti-la. Também fizemos o “Foguete”, atividade em que o arco sai da Terra em direção a outros planetas. Nesta brincadeira, o arco deve estar totalmente vertical, subindo na decolagem e descendo no pouso. Foi possível observar que as crianças tendem a deixar o arco na horizontal, enquanto imaginam o foguete voando. Esse movimento deve ser evitado, já que o peso do arco aumenta, sobrecarregando o dedo mindinho da criança. O “Foguete” foi uma atividade que atraiu as crianças mais velhas, que demonstraram um maior interesse em escolher os nomes dos planetas e estrelas. É importante ressaltar que as atividades foram feitas ao longo de muitas aulas. E, à medida que a criança repetia a brincadeira, a posição dos dedos se tornava cada vez mais instintiva.

3.3. Arco e violino juntos

O encontro do arco com o violino aconteceu através de uma brincadeira: “o pouso da borboleta”. Nesta atividade, fiz outro uso de linguagem figurada, sendo que esta, segundo Zorzal, “faz emergir [...] uma relação criada entre algo musical com algo não

musical" (2014, p. 25). Na brincadeira, imaginamos que o arco era uma borboleta, que voava e pousava sobre as cordas, silenciosamente. Segurar o arco na posição correta foi o foco principal. Esse voo e pouso foi um grande desafio para os alunos iniciantes, que deixavam o arco quicar nas cordas. Assim, essa atividade foi fundamental para ensinar o aluno a posicionar o arco na corda com cuidado antes de iniciar a tocar, preservando o silêncio inicial que precede cada música. Foi possível observar que a aquisição dessa habilidade logo no início do aprendizado criou uma consciência no aluno da importância do silêncio, além de desenvolver um maior controle do arco. Luisa⁵, uma aluna de 11 anos, fez um depoimento sobre “o pouso da borboleta”: “Ele é calmo, ajuda a gente a começar a música sem fazer barulho [...]. Gosto do pouso porque ele é bem delicado, igual uma borboleta mesmo”.

Ao juntar o arco e o violino, também comecei a introduzir, gradativamente, os cinco ritmos das variações da música Brilha Brilha Estrelinha, presentes no “Volume 1” do Método Suzuki (SUZUKI, 2007, p. 25). Inicialmente, esses ritmos foram tocados nas cordas soltas. É comum educadores musicais optarem por utilizar palavras para facilitar o aprendizado de ritmos. Essa é uma estratégia de ensino não verbal, chamada onomatopeia (ZORZAL, 2014). Professores que seguem o Método Suzuki costumam utilizar as palavras “Chocolate Quente” para ensinar a variação A da música Brilha Brilha Estrelinha⁶. Esta consiste em quatro semicolcheias e duas colcheias. Ou seja, uma sílaba para cada som.

Ex. 1. Variação A.

A variação B recebeu as seguintes palavras: “Queca, panqueca”. Ou seja, “queca” são as duas colcheias iniciais, seguidas por uma pausa de colcheia, enquanto as três últimas colcheias são representadas pela palavra “panqueca”. Essa escolha teve pontos

⁵ Todos os nomes de alunos e mães que deram seus depoimentos são fictícios, para proteger a identidade das crianças.

⁶ Conheci essa escolha de palavras através dos cursos de capacitação da Suzuki Association of the Americas. Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

positivos e negativos. As crianças se divertiram com a imagem da panqueca, mas, ao mesmo tempo, a quebra da palavra confundiu alguns alunos.

Ex. 2. Variação B.

No caso da variação C, resolvi criar outras palavras, aproveitando para contar uma história, que narrei durante as aulas. Esta, é um conto de fadas dos irmãos Grimm, chamado “O Gato-de-Botas” (GRIMM, 1989). Ao narrar a história, observei que muitas crianças já conheciam o personagem por terem assistido ao filme “Gato de botas”⁷. A narrativa do conto, porém, é diferente e traz outras vivências para criança pois, enquanto ela ouve, aprende a importância da escuta e tem um momento para exercitar sua imaginação. No decorrer das aulas após a narração do conto, observei que os alunos se conectaram mais profundamente com a variação C do que com as duas primeiras, já que ela estava relacionada com uma história e com a imagem do gato. As palavras escolhidas para o ritmo são: “O Gato de Botas”. Sendo que a palavra “o” é a colcheia, “gato” são as duas semicolcheias, “de” é outra colcheia e “botas” as duas últimas semicolcheias.

Ex. 3. Variação C.

Para a variação D, contei outra história: o gênio da lâmpada mágica. Esta é uma adaptação de Aladim, do Livro das Mil e Uma Noites (JAROUCHE, 2018). As palavras utilizadas para essa variação foram: “Lâmpada Mágica”. Uma sílaba para cada colcheia da tercina: “Lâm-pa-da Má-gi-ca”.

⁷ GATO DE BOTAS. Direção: Chris Miller. Produção de DreamWorks Animation. Estados Unidos: Paramount Pictures, 2011.

Ex. 4. Variação D.

A última variação, E, recebeu as seguintes palavras: “Cavalgando Ligeirinho”. Uma sílaba para cada semicolcheia. Para essa variação, contei para as crianças sobre um cavalo que mora em uma fazenda e que todos os dias sai pelos campos cavalgando ligeirinho.

Ex. 5. Variação E.

Quando Kodály propôs utilizar as onomatopeias para o aprendizado de ritmos, ele as tirou de cantos folclóricos, mas elas eram desprovidas de significado (DAUPHIN, 2015). Nesta presente pesquisa, resolvi ir além: os ritmos que são apresentados para as crianças através das histórias passam a ter uma outra relevância para elas. Pois os ritmos já não são apenas uma variação qualquer, mas pertencem a uma narrativa, a um personagem. A empolgação das crianças ao aprender foi visível: elas pediram repetidamente para tocar outras vezes. E esse pedido é excelente, pois será mais uma chance para o aluno praticar e repetir com alegria. Segundo Suzuki, para que o aluno possa desenvolver suas habilidades e educar seus talentos, deve-se “[...] repetir as atividades até que elas aconteçam naturalmente, fácil e simplesmente” (SUZUKI, 2008, p. 59). Maria, de 9 anos, disse: “Eu gosto de tocar o gato de botas. Minha mãe também me contava a história e esse ritmo é legal. Dá para tocar várias vezes sem cansar”.

3.4. A apreciação musical

A audição musical tem um papel fundamental na filosofia Suzuki. Os pais são orientados a colocar as gravações das músicas do método em casa, de forma que as crianças possam se familiarizar com o repertório que irão aprender no instrumento (ILARI, 2012). Por outro lado, a Pedagogia Waldorf não indica a audição de gravações, pois

estas não promovem o contato ativo com o fazer musical (CARLGREN e KLINGBORG, 2006). Essa visão, contudo, não se sustenta no século XXI.

O professor de música, por mais que cante ou toque bem, nem sempre consegue expressar adequadamente os parâmetros musicais colocando o aluno em contato com a enorme riqueza de elementos presentes nos diferentes estilos de músicas do mundo (BASTIÃO, 2003, p. 5).

Ainda de acordo com a autora:

A audição de diversos estilos de músicas eruditas como também gêneros populares fazem com que os alunos aprendam da maneira mais fidedigna acerca da altura e duração dos sons, da riqueza dos timbres, da beleza do fraseado, da expressividade nas variações de dinâmica, andamento e caráter (BASTIÃO, 2003, p. 5).

Assim, além das gravações do Método Suzuki, considerei essencial que as crianças escutassem músicas de compositores, instrumentistas e cantores diversos, pois “a apreciação é uma forma legítima e imprescindível de engajamento com a música. Através dela podemos expandir nossos horizontes musicais e nossa compreensão” (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p.12). É importante ressaltar, porém, que a música gravada não substitui aquela tocada presencialmente e, por isso, orientei as famílias a levarem seus filhos em apresentações e concertos. Também toquei em meu violino em todas as aulas para que os alunos pudessem ter contato direto com o meu fazer musical. Além disso, fizemos atividades de apreciação musical de diversas obras orquestrais. Por exemplo, O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, foi uma excelente obra para trabalhar a música e a imaginação: a Introdução e Marcha Real do Leão abrem espaço para imaginar o leão chegando majestosamente, passeando e correndo; O Elefante foi um ótimo momento para apresentar o contrabaixo; o movimento dos Pássaros nos lembrou passarinhos voando por cima das árvores; O Cisne nos trouxe uma linda imagem desse animal nadando sobre águas cristalinas de um lago. Da mesma forma, a obra Quadros de uma Exposição, de Modest Mussorgsky, traz vários movimentos nos quais podemos trabalhar a criatividade. Além disso, as crianças criaram um vínculo com a obra Amanhecer da Suíte Peer Gynt, de Edvard Grieg. Após conhecer a peça, Viviane, de 11 anos, trouxe sua flauta doce para a aula e tocou o tema, dizendo: “Essa é uma das minhas músicas preferidas, ela combina com o sol nascendo”. Outra criança, de 8 anos, se

empolgou com a peça *Saltando como um Saci*, de Heitor Villa-Lobos. As histórias de balés, como *A Bela Adormecida* e *O Quebra-Nozes*, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, também foram muito bem recebidas pelas crianças. Segundo Cecília, professora Waldorf e mãe de um aluno, “a história e a imagem fazem com que a criança acesse o conteúdo de forma mais rápida e é muito melhor. Tudo o que o coração da criança capta permite que o aprendizado já comece a acontecer”.

3.5. Outras histórias para as aulas

Ao longo de todo o processo de ensino, várias histórias foram sendo introduzidas, aumentando o repertório de brincadeiras musicais. “Uma educação intelectual, sem o elemento artístico do brincar, no sentido de criar e ouvir histórias, asfixia a imaginação. E é essa imaginação infantil que possibilitará a criatividade na vida social e profissional” (PASSERINI, 1998, p. 46). Sendo assim, procurei conectar as músicas do Método Suzuki com histórias e brincadeiras. Por exemplo, a música *Gavotte*, do compositor Gossec (SUZUKI, 2007, p. 43) foi apresentada aos alunos através da história do anãozinho:

Era uma vez um anãozinho. Todos os dias ele acordava e caminhava até uma mina de pedras preciosas. Chegando lá, ele procurava pedras coloridas para sua coleção. E sempre encontrava muitas! Assim, ao voltar para casa, ele carregava um saco gigantesco, muito maior do que seu tamanho. E o saco ficava tão cheio, que o anãozinho tropeçava em todo o caminho de volta para casa.

Ao terminar a história, convidei os alunos para tentar adivinhar quantas vezes o anãozinho tropeça. Essa atividade é uma adaptação de uma brincadeira criada por Thalita Freire⁸, em que o professor toca a música *Gavotte*, enquanto a criança presta atenção na melodia, procurando descobrir quando acontecem os tropeços de um anãozinho. Dessa forma, passei a contar também a história do personagem para que as crianças possam se engajar mais profundamente com a música. Os tropeços do anãozinho são as apojaturas presentes na música. É importante ressaltar que algumas crianças confundiram o som das apojaturas com as semicolcheias com ligaduras. Expliquei que há uma diferença entre o tropeço do anãozinho e os passos dele correndo, sendo estes últimos as semicolcheias.

⁸ Thalita Freire é professora Waldorf de violino, que lecionava no Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais em 2018, quando tive a oportunidade de observar suas aulas.

Todas as crianças demonstraram uma grande concentração no momento da escuta, para não perder nenhum troçoço.

Outra atividade proposta durante esse período foi a criação de uma história para acompanhar a música “Há muito, muito tempo” (SUZUKI, 2007, p. 31). Essa peça possui um título convidativo, trazendo liberdade para a criação de narrativas junto com o aluno. Com isso, antes de iniciar o aprendizado da música, inventamos personagens que viveram “há muito, muito tempo” e narramos suas aventuras. Os alunos reagiram de forma muito positiva no decorrer da atividade, sendo que esta pôde durar várias aulas. Durante o ano, as crianças trouxeram várias narrações com os temas mais diversos. Alice, aluna de 10 anos, comentou ao final da atividade: “Agora eu vou querer tocar essa música sempre! Porque vou lembrar da história que a gente fez”. Sua história conta sobre o passeio de uma princesa pelo jardim, onde ela encontra muitas variedades de flores, árvores, pequenas fontes e lagos com peixes. Essa atividade é um momento de criação, algo que muitas vezes é desconsiderado em aulas de instrumento, mas que é fundamental para os alunos, pois “a educação musical deve preservar o instinto de curiosidade, exploração e fantasia com o qual as crianças vão para a aula” (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p. 10).

A criação musical propriamente dita também foi trabalhada através de histórias e temas. Utilizei personagens, fábulas e mitos, enquanto o aluno propunha criações com o violino para representá-los. Conversas de animais, trens, tempestades, todos estes puderam ser encontrados no instrumento, possibilitando que o aluno explorasse livremente seus sons. Nesses primeiros contatos do aluno com o processo de criação,

[...] o objetivo deve ser brincar, explorar, descobrir possibilidades expressivas dos sons e sua organização, e não, dominar técnicas complexas de composição, o que poderia resultar em um esvaziamento do seu potencial educativo (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p.10).

Considerações finais

Neste artigo, abordei fundamentos da Pedagogia Waldorf visando sua aplicação no ensino de violino para crianças. Pude constatar, após um ano de investigação, que a compreensão das ideias propostas por Rudolf Steiner pode auxiliar enormemente o professor de violino. Criar um ambiente que seja propício para a criança pode facilitar a compreensão e desenvolvimento musical dos alunos. Assim, sugere-se vivenciar os conteúdos através das forças sentimentais, artísticas e da imaginação, aproximando o

ensino do universo infantil. Dessa forma, a narração de histórias e o uso de imagens durante as aulas de violino acabam se tornando ferramentas para assimilação de conteúdos, técnicas e exercícios no instrumento. Além de serem temas para atividades de apreciação e criação, trazendo momentos de ludicidade e fantasia para as aulas. É importante também destacar a contribuição desta pesquisa quanto à escolha das palavras, ou onomatopeias, para auxiliar as crianças no trabalho rítmico, de forma que o educador crie palavras a partir de histórias e narrativas que contextualizam as aulas.

Ademais, encontrei diversas conexões entre a Pedagogia Waldorf e a filosofia proposta por Shinichi Suzuki. O amor e carinho é fundamental no ensino de violino, encorajando as crianças a persistirem e ultrapassarem os desafios que surgirem ao longo do aprendizado. Esse amor deve vir tanto do professor quanto das famílias, sendo que estas são essenciais para que os alunos se mantenham motivados. Há outros pontos de convergências entre as duas linhas pedagógicas que não foram abordados na pesquisa. Por exemplo, as ideias de Suzuki sobre a “força da vida” (SUZUKI, 2008) e como estas se relacionam com a Antroposofia, concebida por Rudolf Steiner.

Ao longo do relato de experiência pude abordar a apresentação do violino, o ensino de técnicas e postura, a apreciação musical e a criação, entre outros pontos. Porém, faltaram narrações de atividades direcionadas para o ensino de conteúdos de teoria musical, como a leitura, pulsação, organização formal. E os fundamentos e o currículo de música da Pedagogia Waldorf também podem ser base para a concepção destas atividades. Além disso, a pesquisa foi realizada com alunos de 7 a 12 anos. Com isso, a aplicação dessa abordagem de ensino para crianças menores de 7 anos e para jovens ainda precisa ser estudada.

A Pedagogia Waldorf não se adequa apenas ao ensino de violino, mas a qualquer instrumento musical. As ideias narradas neste artigo podem ser adaptadas para o violão, piano, flauta ou outro instrumento. Há muitas possibilidades para investigações seguindo os fundamentos Waldorf e conectando-os com novas ideias da educação musical.

Referências

BASTIÃO, Zuraída Abud. **Apreciação Musical**: Repensando Práticas Pedagógicas. In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 12, Florianópolis, 2003. Anais... Florianópolis: ABEM, 2003, p. 883-896.

CARLGREN, Frans; KLINGBORG, Arne. **Educação para a liberdade**: a pedagogia de Rudolf Steiner. São Paulo: Escola Waldorf Rudolf Steiner, 2006.

CAVALCANTI, Francisca; SCHAMBECK, Regina. **Práticas Musicais em Sala de Aula Inclusiva**. [Revista Educação, Artes e Inclusão](#), v. 11 n. 2, p. 100-119, 2016.

DAUPHIN, Claude. **Rousseau, Schumann e Kodály**: visões convergentes em pedagogia musical. *Revista da ABEM*, v. 23, n. 34, 2015.

FRANÇA, Cecília Cavalieri; SWANWICK, Keith. **Composição, Apreciação e Performance na Educação Musical**: Teoria, Pesquisa e Prática. *Em Pauta*, v. 13, n. 21, p. 5-41, 2002.

FRIEDENREICH, Carl Albert. **A educação musical na escola Waldorf**: sugestões para o ensino. São Paulo: Antroposófica, 1990.

GRIMM, Jakob. O Gato-de-Botas. In: GRIMM, Jakob. **Os contos de Grimm**. Tradução de Tatiana Belinky. São Paulo: PAULUS, 1989. p. 277-287

ILARI, Beatriz. **Shinichi Suzuki**: a educação do talento. In: MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz (orgs.). *Pedagogias em Educação Musical*. Curitiba: Intersaberes, 2012. p. 185-218.

JAROUCHE, Mamede Mustafa (tradução). **Livro das mil e uma noites**: volume 4: ramo egípcio + Aladim e Ali babá. 3. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2018.

LANZ, Rudolf. **A Pedagogia Waldorf**: Caminho para um ensino mais humano. 7. ed. São Paulo: Antroposófica, 2000.

PASSERINI, Sueli Pecci. **O fio de Ariadne**: um caminho para a narração de histórias. São Paulo: Antroposófica, 1998.

PENNA, Maura. **Não basta tocar?** Discutindo a formação do educador musical. *Revista Abem*, v. 15, n. 16, 49-56, 2007.

SALLES, Rubens. **Pensar, sentir, querer**: as capacidades anímicas do ser humano. Instituto Ruth Salles, 2017. Disponível em: <https://institutoruthsalles.com.br/6-pensar-sentir-querer/>. Acesso em: 22/05/2023.

_____. **Pedagogia Waldorf 100 anos**: uma educação humanizadora para um mundo melhor. São Paulo: Instituto Artesocial, 2023.

SCHOOREL, Edmond. **Os primeiros sete anos**: fisiologia da infância. São Paulo: Antroposófica, Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB), 2013.

SUZUKI, Shinichi. **Violin School**: Volume 1. Summy-Birchard, Inc, 2007.

_____. **Educação é amor**: o método clássico da educação do talento. Tradução de Anne Corinna Gottberg. 3. ed. Santa Maria: Pallotti, 2008.

ZORZAL, Ricieri. **Estratégias para o ensino de instrumento musical.** In: ZORZAL, Ricieri; TOURINO, Cristina (orgs.). Aspectos práticos e teóricos para o ensino e aprendizagem da performance musical. São Luís: EDUFMA, 2014.